

**TA'LIM MUASSASASINING IJOBIY IMIDJI SIFATNI OSHIRISH
OMILI SIFATIDA.**

Yo'ldosheva Gulhayyo Valiqulovna

Umumiy pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179342>

Annotatsiya: Ushbu tezida oliy ta'lim muassasasining ijobiy imidji ta'limda sifatni oshirishga xizmat qiladimi, buningnimalarga e'tibor qaratishimiz kerakligi to'g'risida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Ta'lim muassasasining qiyofasi, qulay imidj, ijtimoiy-psixologik stereotip, pedagogik ta'lim, psixologik zanjir

Ta'lim muassasasi imidji zamonaviy "imidjiologiya"da turli ma'noga, tushunchaga ega. U tashqi va ichki auditoriya tasavvuridan shakllandi, shuning uchun ta'lim muassasasining ichki va tashqi imidji farqlanadi. Uning shakllanishi va samarali boshqarilishi, muassasaga ta'lim xizmati bozorida o'zini ma'lum pozitsiyasini, o'rnini egallashga yordam beradi. Albatta ijobiy imidj (obro') ta'lim xizmatini tanlovchilarga asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Ta'lim muassasasining qiyofasi - ta'lim muassasasining hissiy rangli qiyofasi. Ko'pincha u ongli ravishda shakllanadi va uning xarakterli xususiyatlari ma'lum bir yo'nalishning psixologik ta'sirini ta'minlashga qaratilgan. Demak, tasvir ham insonlar ongiga ta'sir qilish usuli, ham o'ziga xos ijtimoiy-psixologik stereotip, deyishimiz mumkin.

Har qanday ta'lim muassasasi qanday shakllanganligi va umuman ishlamasligidan qat'i nazar, imidjga ega. Ammo shuni unutmangki, tashkilot o'z obro'sini keyinchalik tiklashdan ko'ra, doimiy ravishda qulay imidj yaratish bilan shug'ullanish uchun foydaliroqdir. Qanchalik xohlasangiz ham, ijobiy imidj o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi va mavjud emas. Ijobiy imidj yaratish insonni maqsadli va barqaror ish bilan shug'ullanishga majbur qiladi. Ijobiy imidjni shakllantirish rejasining asosiy nuanslari ta'lim muassasasining tashqi va ichki qiyofasidir. Biroq, bu boshqa omillar muhim emas degani emas. Ayni paytda ko'plab muassasalarda bu masalarga katta e'tibor qaratilmoqda strategik boshqaruv ularning tashkilotining imidji va bularning barchasi o'zini oqlaydi. G'arb olimlari tomonidan olib borilgan ko'plab tadqiqotlar natijalari tashkilotning ijobiy imidji parametrlari muassasalarning o'z maqsadlariga erishishiga yordam beradi va rivojlanish yo'lida to'xtamaydi.

Qulay imidjni shakllantirish uzoq va mashaqqatli jarayon bo'lib, uning barcha tarkibiy qismlari bir-biri bilan mustahkam aloqada. Obro'ni yaxshilashga

qaratilgan tadbirlarning murakkabligiga qaramay, juda ko'p sonli ta'lim muassasalari ko'p yillar davomida o'z tashkilotining qulay imidjini yaratish uchun kundan-kunga ishlamoqda. Ushbu tadbirlarga bo'lgan ehtiyoj quyidagi omillar bilan bog'liq:

- Xuddi shu hududiy bo'linmadagi ta'lim muassasalari o'rtasida talabalarni ishga qabul qilish va kontingentni saqlab qolish uchun qizg'in raqobat mavjud.
- Mavjud ijobiy imidj ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotning eng yaxshi moliyaviy va axborot resurslariga kirishini sezilarli darajada osonlashtirishi mumkin.
- Agar ta'lim muassasasi allaqachon qulay imidjni shakllantirgan bo'lsa, shunga o'xshash boshqa sharoitlarda yuqori malakali o'qituvchilar buni afzal ko'radilar. Bu esa barqarorlik, ijtimoiy himoya, shuningdek, mehnatdan qoniqish va mutaxassis sifatida rivojlanish darajasining yanada oshishida ishonchni oqlaydi.
- Tashkilotga allaqachon birlashtirilgan ijobiy imidj ta'lim muassasasi tomonidan ma'lum bir kuchni shakllantirish hissini beradi, bu tashkilot devorlarida sodir bo'ladigan hamma narsaga ishonch zaxirasini yaratishni nazarda tutadi.

OTM imidjining asosiy komponenti bo'lib ta'lim xizmatlari, uning sifati, muassasaning ichki imidji, rahbariyat imidji, xodimlar va professor-o'qituvchilar imidji hisoblanadi.

Ta'lim muassasalari imidjini ularning raqobatbardoshligi bilan bog'lash g'oyasi yangi emas. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tasvirning asosiy vazifasi kimgadir yoki biror narsaga ijobiy munosabatni shakllantirishdir. Agar ijobiy munosabat shakllansa, u holda ijtimoiy aloqalar ta'siri natijasida unga ishonch va o'z navbatida yuqori baho va ishonchli tanlov keladi. Ijobiy munosabat natijasida paydo bo'lgan psixologik zanjir shunday.

"Hamma narsani biladigan bir donishmand bor edi. Bir kishi donishmand hamma narsani bilmasligini isbotlamoqchi edi. U kapalakni qo'lida ushlab so'radi: "Aytingchi, donishmand, mening qo'limda qaysi kapalak: o'likmi yoki tirikmi?" Uning o'zi ham shunday deb o'ylaydi: "Agar tirik aytsa, men uni o'ldiraman, agar o'lik aytsa, men uni chiqarib yuboraman". Donishmand o'ylanib bo'lgach: "Hammasi sening qo'lingda", deb javob berdi.

Ta'lim muassasasida o'quvchilar o'zlarini "uydagidek" his qiladigan muhitni, psixologik qulaylik muhitini, o'quvchilarni mehr va qabul qilish muhitini yaratish bizning qo'limizda.

XULOSA

Shuni xulosa qilish mumkinki, ta'lim muassasasidagi psixologik qulaylik ta'lim va tarbiya samaradorligining muhim shartidir. Balki ular juda oddiydir? Ammo men o'tgan yillar davomida qat'iy o'rganganim shuki, o'qituvchining mahorati tasodifiy muvaffaqiyat, quvonchli topilma emas, balki muntazam, mashaqqatli izlanish va mehnat, ko'pincha qo'pol, kundalik tashvishli fikrlar, kashfiyotlar va muvaffaqiyatsizliklar bilan to'la. "Mehnat – hayotdan zavqlanishning eng yaxshi usuli", - deb ta'kidlagan I. Kant. Shunday qilib, men har bir o'qituvchining buyuk kuchiga ega bo'lib, shogirdlarimning qalbini boshqarishdan zavqlanaman. Natijasi uzoq kutilmasligi uchun farzandlarimizga shunday sharoit yaratib bersak. Buni esa ta'lim muassasasining eng asosiy imidjini yuksaklarga ko'taruvchi omil sifatida qarasaq mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har bir professor - o'qituvchi ta'lim muassasasining "yuzi" hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallagan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" nomli ma'ruzasi. // "Xalq so'zi" gazetasi. 2017 yil 16 yanvar.
2. Maxkamova M.A. Innovatsion menejment asoslari. Oquv qo'llanma. – T.:TDPU, 2009.
3. ziyonet.uz sayti

